

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FORTALECENDO VÍNCULOS E PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

Andréa Melissa de Moraes Passarini Chignolli
E-mail para contato: andrea23chignolli@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.11218308

RESUMO

Este artigo propõe a análise da interação entre família e escola, focalizando a educação infantil. Destaca-se a importância dessa parceria no desenvolvimento educacional das crianças, reconhecendo o papel inicial da família na formação dos filhos. A pesquisa revelou que a colaboração entre família e escola resulta em benefícios significativos para o aprendizado e o ambiente escolar. A complementaridade entre a educação domiciliar e escolar é enfatizada, enfatizando a necessidade de compartilhamento de responsabilidades. Observou-se que a proximidade entre pais e professores promove uma compreensão mais ampla do conceito de participação, fundamental para o progresso acadêmico e emocional dos alunos. Esse engajamento mútuo tende a fortalecer os laços entre crianças, família e instituição de ensino, contribuindo para uma valorização mais profunda da educação. O estudo ressalta que, ao consolidar essa parceria, é possível potencializar os resultados educacionais, tornando a experiência de aprendizado mais enriquecedora e satisfatória para todos os envolvidos.

Palavras-chave: Família, escola, educação infantil.

1. INTRODUÇÃO

A interação entre família e escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento educacional das crianças, especialmente durante a fase crucial da educação infantil. É nesse contexto que os pais percebem a importância de serem os primeiros educadores de seus filhos, enquanto a escola assume o papel de complementar e aprimorar essa formação. Esta pesquisa busca analisar a relevância dessa parceria, destacando como a colaboração entre família e escola influencia diretamente o progresso acadêmico e emocional dos alunos.

Ao compreendermos a complementaridade entre a educação no lar e na escola, evidenciamos a necessidade de uma divisão de responsabilidades que fortaleça os laços entre ambas as instituições. Através dessa colaboração, não apenas os resultados educacionais tendem a ser potencializados, mas também a valorização da educação e o bem-estar das crianças são significativamente enriquecidos.

A educação é um processo intrincado e diversificado que envolve diversos atores, cada um desempenhando funções cruciais na formação dos alunos. No cerne

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dessa dinâmica, a família - o primeiro ambiente social que uma criança experimenta - desempenha um papel central no contexto educacional.

Este estudo tem como objetivo examinar o papel significativo da família na educação dos filhos, especialmente quando trabalha em conjunto com as escolas. No contexto contemporâneo, onde as exigências educacionais estão em constante evolução, a conexão entre família e escola torna-se ainda mais vital para o desenvolvimento acadêmico robusto e a formação integral do aluno.

Isso implica reconhecer não apenas a importância das responsabilidades parentais na inculcação de valores éticos e no acompanhamento pedagógico regular, mas também enfatizar como as instituições educacionais podem colaborar com as famílias para criar um ambiente propício ao aprendizado eficaz.

No entanto, essa interação enfrenta desafios, incluindo mudanças nos arranjos familiares e demandas laborais que podem dificultar o engajamento direto dos pais no processo educacional. Este artigo destaca esses obstáculos enquanto propõe estratégias para promover essa parceria entre pais e escolas, visando potencializar os resultados da educação.

Assim, este estudo se propõe a explorar essa interseção crítica entre a educação familiar e escolar, reconhecendo a necessidade de uma colaboração coesa para garantir uma transmissão de conhecimento consistente e envolvente para o aluno.

A importância de analisar a relação entre família e escola é reforçada quando os educadores buscam compreender os alunos em sua totalidade, levando em consideração suas diversas facetas pessoais. Isso implica reconhecer que, ao ingressar na educação formal, uma criança não deixa para trás suas identidades como filho, irmão ou amigo.

De acordo com as descobertas de Paro (2000), que examinou o papel da família no desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental, é fundamental promover uma maior proximidade entre as instituições familiares e educacionais. Ele argumenta que as abordagens pedagógicas contemporâneas muitas vezes refletem as práticas convencionais utilizadas no ambiente doméstico, o que pode ajudar os pais a se sentirem mais conectados ao cenário educacional atual.

No entanto, embora os professores reconheçam a importância da inclusão dos pais na educação de seus filhos, muitas vezes enfrentam desafios na promoção

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dessa participação efetiva. Há uma falta de compreensão por parte dos pais sobre o conteúdo escolar e uma dificuldade demonstrada pelos professores em facilitar essa comunicação eficaz. Infelizmente, a pesquisa acadêmica sobre essa conexão essencial entre família e escola ainda é limitada, apesar de sua influência significativa no desempenho acadêmico dos alunos.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta pesquisa consiste em uma revisão de literatura, uma abordagem sistemática para coletar, analisar e interpretar as contribuições existentes em um determinado campo de estudo. De acordo com Gil (2018) e Marconi e Lakatos (2019), a revisão de literatura é essencial para compreender as teorias e práticas já estabelecidas sobre um tema, além de identificar lacunas e oportunidades para futuras investigações.

Para esta revisão literária, a coleta de dados segue um processo estruturado, iniciando com a definição clara dos critérios de inclusão das fontes. Estes critérios consideram a relevância do material para o tema, a credibilidade dos autores e das publicações, e a atualidade das informações, priorizando estudos publicados nos últimos dez anos. As fontes de dados incluem artigos de periódicos acadêmicos, livros, dissertações, teses e documentos de políticas educacionais, com ênfase em autores brasileiros que contribuem significativamente para o campo da educação e gestão escolar, como Paro (2009), Vasconcellos (2009) e Lück (2007).

A análise dos dados segue um procedimento qualitativo, conforme descrito por Bardin (2011), que envolve a leitura minuciosa e crítica dos textos selecionados para identificar conceitos-chave, argumentos, metodologias e conclusões. Esta análise permite agrupar as informações em temas e subtemas relevantes para o estudo, facilitando a síntese e interpretação dos dados. Além disso, busca-se identificar tendências, contradições e consensos entre os autores, fornecendo uma visão abrangente do tema.

O procedimento de análise também inclui a avaliação crítica da qualidade e relevância das fontes, seguindo os princípios de validade e confiabilidade. Isso

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

assegura que as conclusões da revisão sejam baseadas em evidências representativas do corpo de conhecimento existente sobre o tema.

Assim, a metodologia empregada nesta pesquisa visa proporcionar uma compreensão das estratégias e práticas de equidade na gestão escolar, contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes e recomendações práticas para gestores, educadores e formuladores de políticas educacionais

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A colaboração entre a família e a escola desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral da criança, fundamentando-se na ideia de que a família é a primeira instituição responsável pela formação e crescimento dos pequenos. Desde o nascimento, as crianças começam a assimilar os princípios básicos necessários para a convivência em sociedade e a prática da cidadania, como respeito, cortesia, solidariedade e obediência, além de aprenderem a se comportar adequadamente em diferentes situações. A escola, por sua vez, complementa essa formação, fornecendo a base acadêmica essencial para o desenvolvimento intelectual e profissional dos indivíduos, enquanto também reforça e enriquece os valores transmitidos pela família, estabelecendo uma parceria colaborativa entre ambas as instituições. A Educação Infantil é essencial na formação educacional das crianças, sendo o ponto inicial do processo de aprendizagem formal e exercendo um impacto significativo em seu desenvolvimento integral.

Araújo (2019) ressalta que esta etapa é fundamental para a formação de indivíduos críticos e reflexivos, capacitados a enfrentar os desafios da sociedade atual.

Nesse mesmo contexto, Gadotti (2018) enfatiza a importância da Educação Infantil na formação de sujeitos críticos e autônomos, capazes de participar ativamente na sociedade. Ele argumenta que essa fase educacional deve priorizar as necessidades e interesses das crianças, oferecendo experiências que estimulem sua curiosidade, criatividade e imaginação.

O objetivo primordial da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral das crianças, abrangendo aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sociais. Portanto, é fundamental que essa etapa esteja centrada nas necessidades e interesses das crianças, proporcionando experiências enriquecedoras que estimulem seu crescimento (FREIRE, 1967).

Além disso, a Educação Infantil desempenha um papel crucial na socialização das crianças, auxiliando-as a compreender a dinâmica da sociedade em que vivem e a desenvolver habilidades e valores essenciais para uma convivência comunitária harmoniosa.

De acordo com Sarmiento e Gouveia (2019), é fundamental que a Educação Infantil seja guiada por uma perspectiva democrática e participativa, que respeite a diversidade cultural e promova o diálogo e a cooperação entre as crianças e os adultos envolvidos no processo educativo.

No Brasil, a Educação Infantil é dividida em duas etapas: a creche, destinada a crianças até três anos, e a pré-escola, para aquelas entre quatro e cinco anos. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 2010), o currículo dessa etapa deve priorizar experiências que promovam o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor das crianças, por meio de atividades lúdicas e desafiadoras que incentivem a construção do conhecimento de forma significativa.

Apesar da sua importância, a Educação Infantil no Brasil enfrenta diversos obstáculos. Um dos principais desafios é a falta de acesso a essa etapa educacional por parte de muitas crianças brasileiras. De acordo com dados do Censo Escolar de 2019, apenas 35,3% das crianças de 0 a 3 anos e 92,1% das crianças de 4 e 5 anos estavam matriculadas em creches ou escolas de Educação Infantil no país (INEP, 2020).

Vieira et al. (2020) destacam que "a escassez de vagas na Educação Infantil, especialmente para crianças de zero a três anos, é um dos principais entraves para a implementação efetiva dessa etapa da educação básica no país" (p. 2). Essa realidade é corroborada por Pinto e Fernandes (2020), que observam que "a Educação Infantil no Brasil enfrenta altas taxas de exclusão e acesso desigual e limitado, especialmente para as crianças mais vulneráveis" .

Além disso, a qualidade da Educação Infantil oferecida também é um desafio. Muitas vezes, as instituições dessa etapa educacional enfrentam problemas de infraestrutura, falta de materiais didáticos adequados e escassez de profissionais capacitados para atuar nesse contexto educativo. Esses aspectos podem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

comprometer o desenvolvimento integral das crianças e, conseqüentemente, a formação de indivíduos críticos e reflexivos (FREIRE, 1996).

Outra questão relevante é a insuficiência de investimentos na Educação Infantil. Dados do Ministério da Educação revelam que o investimento médio por aluno nessa etapa educacional no Brasil é consideravelmente inferior ao investimento nas outras fases da educação básica (MEC, 2021).

É de suma importância essa colaboração entre família e escola para o sucesso do desenvolvimento intelectual, moral e social das crianças durante sua jornada educacional.

O mundo atual está em constante transformação, tornando-se cada vez mais complexo e desafiador. Os pais, naturalmente, buscam proteger excessivamente seus filhos, porém, é crucial evitar sufocar o desenvolvimento da autonomia das crianças. É possível conciliar a segurança desejada com o estímulo ao crescimento pessoal e à independência, encontrando um equilíbrio saudável entre proteção e liberdade.

Silva (2009), observa que atualmente muitas famílias transferem para a escola a responsabilidade de educar e instruir seus filhos, esperando que os professores transmitam não apenas conhecimentos acadêmicos, mas também valores éticos e comportamentais. Isso ocorre, em parte, devido às demandas crescentes do trabalho, que muitas vezes impedem os pais de dedicarem tempo suficiente aos cuidados e à educação dos filhos. No entanto, paradoxalmente, muitas dessas mesmas famílias não valorizam devidamente a importância da educação e da escola, deixando de reconhecer seu potencial transformador e seu papel crucial na formação das futuras gerações.

É fundamental compreender a família como uma entidade em constante transformação, moldada por contextos históricos, sociais e econômicos. Suas funções e dinâmicas variam de acordo com o contexto social e econômico em que estão inseridas, refletindo e influenciando as relações de produção e organização da sociedade em geral.

Assim, compreende-se que a família desempenha um papel essencial no processo educacional, influenciando diretamente o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. Cabe a ela definir quais conhecimentos são essenciais para seus filhos e prepará-los para tomar as melhores decisões em seu futuro, estabelecendo os alicerces para uma vida plena e bem-sucedida.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A relação entre família e escola desempenha um papel fundamental no contexto da educação infantil, onde a família é reconhecida como a base essencial para o desenvolvimento e aprendizado das crianças. É imprescindível que a escola tenha cautela ao interpretar o comportamento dos alunos à luz das características de suas famílias, evitando a padronização excessiva de valores, crenças e estruturas que, na realidade, são construções históricas e produtos culturais que influenciam os comportamentos individuais.

É importante ressaltar que a aprendizagem não se restringe ao ambiente escolar, e as crianças são influenciadas por diversas outras referências que não devem ser negligenciadas. A escola, enquanto espaço de interação entre professores e alunos, proporciona o acesso ao conhecimento formal dentro de um contexto cultural específico, desempenhando um papel fundamental no processo educacional.

Estudos realizados por Richter et al. (2007) enfatizam o papel crucial desempenhado pela família na formação da identidade da criança, uma vez que é no ambiente familiar que os primeiros laços emocionais e sociais são estabelecidos. Esses vínculos contribuem significativamente para o desenvolvimento de uma base emocional sólida, promovendo uma autoestima saudável e a habilidade de estabelecer relações interpessoais positivas.

Além disso, a influência da família se estende ao desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças. De acordo com as pesquisas conduzidas por Souza (2009), a participação ativa da família no estímulo à curiosidade, na prática de leitura compartilhada, nas discussões sobre o entorno e nas atividades lúdicas pode intensificar o interesse pela aprendizagem, resultando no aprimoramento de habilidades cognitivas, linguísticas e de pensamento crítico.

Autores como Pinto (2020) e Santos (2018) também ressaltam a importância do suporte emocional e afetivo oferecido pela família. O acolhimento e a validação dos sentimentos das crianças desempenham um papel fundamental na criação de um ambiente seguro e reconfortante, influenciando diretamente o bem-estar emocional e a capacidade de enfrentar desafios e adversidades com resiliência.

A família detém um conhecimento profundo sobre o desenvolvimento de seus filhos, o qual é crucial para entender suas necessidades educacionais. Esse conhecimento inclui informações sobre o desenvolvimento da criança no ambiente familiar, seus interesses escolares e a maneira como a família e a criança constroem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

o conhecimento em um ambiente de convívio, onde são aprendidos e internalizados valores éticos e afetivos.

Tanto a família quanto a escola devem buscar criar um ambiente saudável para a criança, estimulando sua educação e aprendizagem. A qualidade da educação infantil depende cada vez mais da parceria entre essas duas instituições, que devem trabalhar em conjunto para preparar futuros cidadãos capazes de respeitar o equilíbrio ecológico do planeta, promover a paz e reduzir a violência, adaptando-se a um mundo em constante transformação.

A importância dos aspectos afetivos na relação entre família e escola é evidente, favorecendo a fase inicial de adaptação da criança ao ambiente escolar. A família desempenha um papel crucial na modelagem de valores e expectativas, bem como na promoção da autonomia da criança, fornecendo apoio emocional e incentivando sua independência.

É fundamental que a escola desenvolva projetos e mecanismos que incentivem a participação ativa das famílias na vida escolar. A vida familiar e escolar deve ser complementar e simultânea, com a escola atuando como um complemento à educação familiar. Essas duas instituições devem trabalhar em harmonia para alcançar o objetivo maior de uma educação integral da criança.

A influência da família na aprendizagem dos alunos é inegável. Crianças cujos pais são extremamente ausentes podem enfrentar desafios emocionais que afetam sua capacidade de aprendizado, como sentimentos de desvalorização e carência afetiva, que prejudicam sua habilidade de lidar com dificuldades escolares.

Fomentar uma participação ativa da comunidade escolar por meio de parcerias com os pais e demais setores sociais é crucial para estabelecer condições propícias a uma educação construtiva e equitativa, embasada no esforço coletivo e educativo dentro da instituição escolar. Nesse contexto, é na escola que as crianças são instruídas a não reproduzir preconceitos muitas vezes enraizados na estrutura familiar, incumbindo ao educador a tarefa de promover o entendimento da diversidade. Envolver as famílias sem desvirtuar as responsabilidades é um desafio que requer o alicerce do diálogo e do respeito mútuo.

Buscar a harmonia entre família e escola é essencial em qualquer iniciativa educacional voltada para a formação integral do indivíduo. Essa harmonia se fundamenta na divisão de responsabilidades educacionais entre as famílias e as

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

instituições escolares, com expectativas recíprocas em que as famílias apoiam a escola e esta contribui para a formação dos indivíduos para a sociedade.

Os pais desempenham um papel central no desenvolvimento de seus filhos, uma vez que suas atitudes e relacionamentos familiares têm impacto direto na formação individual. Compreender o indivíduo como parte de um sistema mais amplo, onde os elementos interagem e se influenciam mutuamente, traz uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento humano e a relevância dos contextos familiar e escolar como agentes de moderação, inclusão e segurança.

O professor desempenha um papel fundamental na sociedade como facilitador do desenvolvimento crítico dos alunos, estimulando a autonomia e mantendo uma conexão direta com cada educando para um desempenho eficaz desse papel.

A relação entre família e escola é crucial para o desenvolvimento da aprendizagem de crianças e jovens. Ambas as instituições estabelecem uma parceria onde cada uma contribui com seu papel em direção a um objetivo comum. Enquanto as famílias incentivam o comportamento de estudante e cidadão, a escola orienta os pais sobre os objetivos educacionais e promove momentos para uma integração efetiva.

Essa parceria entre família e escola traz benefícios não apenas para o processo de ensino e aprendizagem, mas também para a compreensão do desenvolvimento da criança em diferentes contextos. A interação entre família e escola permite compreender as atitudes da criança tanto em casa quanto na escola, facilitando seu desenvolvimento integral (ANDRADE, 2008).

Para tanto, a educação deverá oferecer instrumentos e condições que ajudem o aluno a aprender a aprender, a aprender a pensar, a conviver e a amar. Uma educação que ajuda a formular hipóteses, construir caminhos, tomar decisões, tanto no plano individual quanto no plano coletivo (MORAES, 1997).

Segundo Brandão (2010), conforme estipulado no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tanto a família quanto o Estado têm a responsabilidade de prover a educação, sendo crucial que os pais assegurem a educação escolar de seus filhos. Essa educação deve ser orientada pelos princípios de liberdade, proporcionando as condições necessárias para que a criança desfrute de seus direitos e ideais de solidariedade humana, visando sua preparação e qualificação para a vida.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É na instituição escolar que ocorre o pleno desenvolvimento do educando, com o objetivo de formar cidadãos aptos a contribuir e conviver em sociedade.

A escola, como aponta Brandão (2010), é um ambiente que oferece oportunidades para novas experiências, proporcionando uma interação social distinta daquela vivenciada no ambiente familiar. Essa interação possibilita um universo de trocas pessoais e contextos diversos, capazes de influenciar significativamente o processo de desenvolvimento e formação do indivíduo, preparando-o para a convivência social.

Conforme afirmado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a parceria entre escola e família na educação infantil é fundamental para fortalecer os vínculos e promover o desenvolvimento integral das crianças. Essa colaboração entre os dois contextos educativos permite uma interação mais rica e significativa, onde as famílias e a escola compartilham responsabilidades, experiências e conhecimentos em prol do desenvolvimento pleno das crianças. Essa integração contribui não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para o bem-estar emocional, social e cognitivo das crianças durante essa fase crucial de suas vidas.

Além disso, a parceria entre escola e família na educação infantil permite uma abordagem mais holística no desenvolvimento das crianças, levando em consideração tanto as necessidades educacionais quanto as socioemocionais. Os pais e responsáveis, como primeiros educadores de seus filhos, têm um papel essencial na promoção do aprendizado e no apoio ao desenvolvimento das habilidades das crianças.

Ao trabalhar em conjunto com a escola, os pais podem fornecer informações importantes sobre o contexto familiar, interesses individuais e necessidades específicas das crianças, auxiliando os educadores na adaptação das práticas pedagógicas para atender melhor às demandas de cada aluno.

Essa parceria cria um ambiente de confiança e colaboração entre família e escola, onde ambos os lados se sentem valorizados e respeitados em seus papéis educativos. Isso fortalece o senso de comunidade escolar e contribui para um ambiente escolar mais acolhedor e inclusivo para todos os envolvidos.

Portanto, a parceria escola-família na educação infantil não apenas fortalece os laços entre os dois contextos educacionais, mas também promove um

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

desenvolvimento integral e harmonioso das crianças, preparando-as para uma vida de aprendizado e cidadania responsável.

A parceria entre a família e a escola desempenha um papel crucial no desenvolvimento educacional das crianças. Autores como Epstein (1995) e Henderson (2002) destacam que essa colaboração é fundamental para promover o sucesso acadêmico, o bem-estar emocional e o desenvolvimento social dos alunos.

Quando a família está envolvida na educação de seus filhos, os alunos tendem a ter melhor desempenho escolar, maior motivação para aprender e uma atitude mais positiva em relação à escola (Epstein (1995).

Além disso, a participação dos pais no ambiente escolar pode criar um senso de comunidade e apoio que beneficia não apenas os alunos, mas também os professores e toda a instituição educacional (HENDERSON, 2002).

Portanto, a importância da família na escola reside não apenas na contribuição para o sucesso acadêmico dos alunos, mas também na criação de um ambiente de aprendizado mais acolhedor, inclusivo e colaborativo. A cooperação entre família e escola é essencial para promover um ambiente educacional eficaz e para garantir o desenvolvimento integral dos alunos.

A presença ativa da família na escola pode ter um impacto significativo na aprendizagem escolar dos alunos. Quando os pais estão envolvidos no processo educacional de seus filhos, eles podem fornecer suporte adicional em casa, ajudando nas lições de casa, revisando o material ensinado em sala de aula e encorajando a prática de habilidades acadêmicas.

Além disso, a comunicação regular entre pais e professores pode permitir uma compreensão mais profunda das necessidades individuais dos alunos, facilitando a adaptação do ensino para atender a essas necessidades específicas. Os pais também podem colaborar com os professores para identificar áreas de dificuldade e desenvolver estratégias de apoio personalizadas para ajudar os alunos a superar desafios acadêmicos.

A participação dos pais no ambiente escolar também pode criar um senso de responsabilidade compartilhada pela educação dos alunos, demonstrando que a aprendizagem não é apenas responsabilidade da escola, mas de toda a comunidade educacional. Isso pode motivar os alunos a se dedicarem mais aos estudos, sabendo que têm o apoio e o incentivo de suas famílias.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Em resumo, a colaboração entre família e escola na promoção da aprendizagem escolar é essencial para o sucesso educacional dos alunos. Quando pais e professores trabalham juntos como parceiros no processo educacional, isso pode levar a melhores resultados acadêmicos, um ambiente escolar mais positivo e uma experiência de aprendizagem mais enriquecedora para os alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo destacou a relevância da participação da família no processo educativo de seus filhos, especialmente no desenvolvimento de habilidades sociais e comportamentais. A escola desempenha um papel crucial ao fortalecer essa parceria, auxiliando os pais no ensino-aprendizagem das crianças. É evidente que tanto a instituição escolar quanto a família são co-responsáveis nesse processo, e a colaboração mútua é essencial para uma construção efetiva do conhecimento.

Para fortalecer essa relação, todas as partes envolvidas devem se engajar em iniciativas que aproximem pais, alunos e escola. Isso pode incluir a realização de reuniões e palestras informativas que abordem temas relevantes para ambas as partes, como também a divulgação das atividades realizadas pelos alunos em seus respectivos ambientes de aprendizagem. Além disso, é fundamental que a escola forneça boletins regulares para que os pais possam acompanhar o progresso acadêmico de seus filhos de perto. A interação com profissionais especializados também é essencial para enriquecer essa colaboração.

É crucial que a família, o aluno e a escola se unam para não apenas transmitir conhecimentos, mas também para educar, formar e preparar o aluno para sua integração na sociedade. Essa cooperação mútua é fundamental para promover um ambiente de aprendizado eficaz e para capacitar os alunos a se tornarem cidadãos ativos e responsáveis em suas comunidades.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L. B. P. de. Os centros de convivência infantil da UNESP: contexto e desafios. Dissertação (mestrado em Serviço Social) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social da UNESP. Franca, SP. 2003.

ANDRADE, L. B. P. de. Os centros de convivência infantil da UNESP: contexto e desafios. Dissertação (mestrado em Serviço Social) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social da UNESP. Franca, SP. 2003.

ARANHA, M. L. de. A. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 1989.

ARAÚJO, C. A. de. Pais que educam – uma aventura inesquecível. São Paulo: Gente, 2005.

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Edições 70.2011.

BRANDÃO, A. C. P; CARVALHO, M. J. P. As fichas de atividades de linguagem escrita na educação infantil. In: BRANDÃO, A. C P; ROSA, E. C. de S (Org.). Ler e escrever na Educação Infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

BRANDÃO, A. C. P; CARVALHO, M. J. P. As fichas de atividades de linguagem escrita na educação infantil. In: BRANDÃO, A. C P; ROSA, E. C. de S (Org.). Ler e escrever na Educação Infantil: discutindo práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil. Brasília, DF, 2010.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 04/05/2023.

CHRISTENSON, S. L., & RESCHLY, A. L. Manual de parcerias escola-família. Routledge.2010.

CORTELAZZO, I. B. de C. Ensinar e Aprender: as duas faces da educação. In: Colaboração, Trabalho em Equipe e as Tecnologias de Comunicação: Relações de proximidade em cursos de pós-graduação: Tese de Doutorado – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2000.

FERGUSON, H. B. Além da venda de bolos: O guia essencial para parcerias entre família e escola. The New Press.2008.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GADOTTI, M. História das ideias pedagógicas. Autores Associados.2018.

GARCIA, E. G. VEIGA, E.C. Psicopedagogia e a teoria modular da mente. São José dos Campos: Pulso. 2006.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas.2018.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

HENDERSON, A. T., & Mapp, K. L. Uma nova onda de evidências: O impacto das conexões entre escola, família e comunidade no desempenho do aluno. Centro Nacional para Conexões entre Família e Comunidade com as Escolas, Laboratório de Desenvolvimento Educacional do Sudoeste.2002.
LÜCK, H. A gestão participativa na escola. Vozes.2007.

MALDONADO, M. T. P. Comunicação entre pais e filhos: A Linguagem do senti. 20 Ed. São Paulo: Saraiva, 1996.

MARCONI, M. de A., & Lakatos, E. M. Fundamentos de metodologia científica. Atlas.2019.

MORAES, M. C. Subsídios para Fundamentação do Programa Nacional de Informática na Educação. Secretaria de Educação à Distância, Ministério de Educação e Cultura, Jan/1997.

MORAES, M. C. Subsídios para Fundamentação do Programa Nacional de Informática na Educação. Secretaria de Educação à Distância, Ministério de Educação e Cultura, Jan/1997.
PARO, V. H. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. Ática.2009.

Pinto, M. L.; Fernandes, E. "Acesso e qualidade na Educação Infantil: avanços e
RICHTER, L. M. SOUZA, L. S. de. PAIVA, S. G. Educação Infantil. Paracatu: FINOM, 2007.

RODRIGUES, M. I. *A importância da parceria família e escola*. Colégio Integral. Bahia. Dez/2012. Disponível em: www.integralweb.com.br/a-importancia-da-parceria-familia-e-escola/. Acesso em: 06 de julho de 2023.

SANTOS, A. M. Desafios da Educação Infantil no Brasil: infraestrutura, materiais
SARMENTO, M. J.; GOUVEIA, A. F. A Infância e o Currículo da Educação Infantil.
SCOZ, B. J. L. Psicopedagoga e realidade escolar: O problema escolar e de aprendizagem. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 1996.

VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. Libertad Editora. 2009.

WEBER, G. A; SILVA, I. F. de. S. da. A Importância da família na escola. Faculdade Internacional (FACINTER). Sorriso, MT. 2009. Disponível em: <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/pedagogia/a-importancia-familia-na-escola.htm>. Acesso em: 06 de julho de 2023.

ZAGURY, T. Escola sem conflito: parceria com os pais. Rio de Janeiro: Record, 2002.